

И.К. КАПУЛЬЦЕВИЧ

Культурная трансформация: как изменение норм, установок и ценностей влияет на экономическое развитие*

Аннотация. В статье предложена институционально-экономическая трактовка культурной трансформации как процесса изменения неформальных институтов, влияющего на долгосрочные траектории экономического развития. В отличие от подходов, где культура рассматривается преимущественно как устойчивый набор ценностей или фоновая характеристика общества, внимание переносится на механизмы изменения норм, поведенческих установок и ценностных ориентаций. Цель статьи состоит в том, чтобы показать, через какие каналы культурные сдвиги воздействуют на хозяйственную координацию, соблюдение правил, коллективные действия и устойчивость реформ. В теоретическом разделе культура рассматривается как совокупность норм, ценностей и поведенческих установок, встроенных в институциональный порядок. Далее анализируются исторические примеры культурной трансформации в Японии, Китае, Германии, России, Чили, Уругвае, Ботсване и Руанде. Для иллюстрации различий между страновыми случаями используются отдельные показатели Всемирного обзора ценностей: межличностное доверие, нормативное неприятие нарушений и доверие к институтам. Показано, что экономическое значение имеет не изолированный показатель культуры, а согласованность между внутренней нормой соблюдения правил, доверием к процедурам и горизонтальной кооперацией.

Ключевые слова: культурная трансформация, нормы, ценности, поведенческие установки, неформальные институты, экономическое развитие, доверие.

Abstract. The article develops an institutional-economic interpretation of cultural transformation as a process of changing informal institu-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Капутьцевич И.К. Культурная трансформация: как изменение норм, установок и ценностей влияет на экономическое развитие // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 176—192. DOI:

tions that affects long-term economic development. Instead of treating culture as a fixed set of values or as a background characteristic of society, the article focuses on the mechanisms through which norms, behavioral attitudes and value orientations change. The purpose is to show how cultural shifts influence coordination, rule compliance, collective action and the sustainability of reforms. The theoretical section interprets culture as a set of norms, values and behavioral attitudes embedded in the institutional order. The article then examines historical cases of cultural transformation in Japan, China, Germany, Russia, Chile, Uruguay, Botswana and Rwanda. The empirical section uses World Values Survey indicators related to rule compliance norms, institutional confidence and generalised interpersonal trust. The article argues that economic development depends not on a single cultural indicator, but on the coherence between internalised norms, trust in procedures and horizontal cooperation.

Keywords: cultural transformation, norms, values, behavioral attitudes, informal institutions, economic development, trust.

УДК 330
ББК 65

Введение

Связь культуры и экономического развития становится особенно заметной, когда различия в траекториях роста невозможно объяснить только капиталом, технологиями, природными ресурсами и формальными институтами. Одни и те же правовые конструкции могут давать разные результаты, сходные рыночные стимулы могут породить неодинаковые практики, реформы, успешные в одной стране, в другой остаются формальными, почти не меняющими повседневное хозяйственное поведение. Это означает, что экономика функционирует не только в пространстве законов и цен, но и в пространстве ожиданий, доверия, привычек и представлений о допустимом.

Однако тезис о том, что культура «имеет значение», сам по себе недостаточен. В слишком общем виде он легко превращается либо в культурный детерминизм, либо в набор описательных характеристик отдельных обществ. Более продуктивна постановка вопроса о культурной трансформации: как нормы, установки и ценности меняются, каким образом закрепляются и при каких условиях приобретают экономическое значение. Для философии хозяйства эта

тема важна потому, что хозяйственная жизнь не сводится к рациональному выбору в узком смысле. Экономическое действие всегда связано с представлениями о должном, справедливом и обязательном. Поэтому изменение культурных оснований хозяйства означает изменение самой формы экономической координации.

Цель статьи — раскрыть институционально-экономическое содержание культурной трансформации и показать, как изменение норм, установок и ценностей влияет на экономические результаты. Для достижения этой цели уточняется структура культуры, выделяются каналы ее воздействия на развитие, затем рассматриваются исторические примеры из разных регионов мира и приводятся иллюстративные социокультурные показатели по данным Всемирного обзора ценностей.

Культура как часть институционального порядка

В институциональной экономике культура чаще всего рассматривается через категорию неформальных ограничений. Д. Норт определял институты как созданные людьми ограничения, структурирующие взаимодействие, и подчеркивал, что наряду с формальными правилами существенную роль играют обычаи, традиции, нормы и кодексы поведения [2]. О. Уильямсон помещал укорененные нормы и традиции на глубинный уровень институциональной структуры, который меняется медленно, но задает рамку для более быстрых политико-правовых изменений [23].

Внутри культуры следует различать несколько компонентов. Ближе всего к наблюдаемому поведению находятся нормы. Они показывают, какого действия от человека ждут в типичной ситуации и какое отклонение будет встречено неодобрением, потерей репутации или иной санкцией. Поэтому норма — это не просто привычка отдельного индивида, а разделяемое ожидание: участник взаимодействия ориентируется не только на собственную выгоду, но и на то, как его действие будет оценено другими.

Между нормами и более общими ценностными ориентирами располагаются поведенческие установки. В них отражается практический опыт жизни внутри определенного институционального порядка. Человек может в целом признавать важность закона, но при этом не доверять конкретной процедуре, может считать честность

правильной, но сомневаться, что честное поведение будет рациональным, если остальные участники действуют иначе. На этом уровне возникают ожидания относительно добросовестности других участников взаимодействия и предсказуемости государственных решений.

Ценности образуют более глубокий и медленно меняющийся компонент культуры. Они не предписывают конкретного действия в каждой ситуации, но задают оценку: что считается справедливым, достойным, допустимым, престижным или, напротив, неприемлемым. Через ценности общество оценивает власть, труд, образование, конкуренцию, солидарность, личный успех и другие основания хозяйственного порядка.

Такое разграничение важно, поскольку нормы, установки и ценности имеют разную скорость изменения. Установки могут сравнительно быстро меняться под влиянием повторяющегося опыта: например, при более предсказуемом исполнении правил или при расширении успешных практик кооперации. Нормы изменяются медленнее, поскольку требуют изменения коллективных ожиданий и санкций. Ценности, как правило, обладают наибольшей инерцией: они воспроизводятся через семью, образование, религиозные и профессиональные сообщества и поэтому редко меняются вслед за одной реформой или административным решением [12; 14]. Отсюда следует, что экономические последствия культурных сдвигов зависят не только от самого факта изменений, но и от того, какой именно уровень культуры оказался затронут. Изменение установки может повысить доверие к конкретной процедуре, изменение нормы может снизить приемлемость нарушений, а изменение ценности может перестроить долгосрочную ориентацию общества.

С этой точки зрения культурная трансформация может быть определена как процесс изменения неформальных институтов, реализуемый через воздействие на нормы, поведенческие установки и/или ценности и приводящий к изменению условий хозяйственной координации. Она отличается от обычной институциональной реформы тем, что затрагивает не только формальные правила, но и социальные ожидания относительно их соблюдения. Реформа может изменить закон, процедуру или организационную схему, в то время как культурная трансформация означает, что меняется повседневное

представление о том, как следует действовать и какого поведения можно ожидать от других.

Механизмы культурной трансформации

Первый механизм культурной трансформации связан с изменением ожиданий. Социальная норма действует не потому, что она записана в законе, а потому, что индивид ожидает определенного поведения от других, предполагает оценку своего поведения окружающими и учитывает возможную санкцию за отклонение [9]. Поэтому устойчивое изменение нормы предполагает влияние, по крайней мере, на один из трех элементов: представления о том, как обычно поступают другие; представления о том, как следует поступать; или режим санкций, определяющий, что поощряется, что порицается и что остается социально терпимым.

Например, если уклонение от налогов воспринимается как распространенная и социально оправданная практика, формальное повышение штрафов может не привести к устойчивому изменению поведения. Напротив, если появляется убеждение, что большинство участников соблюдает правила, а нарушение является недобросовестностью, даже прежний уровень санкций может работать эффективнее. В этом состоит экономический смысл культурной трансформации: она меняет не только индивидуальные предпочтения, но и структуру ожидаемого поведения, а значит, снижает или повышает издержки контроля.

Второй механизм — культурная трансмиссия. Нормы и установки распространяются через семью, школу, профессиональные организации, местные сообщества, медиа и повседневные практики. В теории культурной передачи обычно выделяются вертикальная трансмиссия, т. е. межпоколенная передача, и горизонтальная трансмиссия, возникающая во взаимодействии внутри поколения, связанная с институтами социализации [10]. Для экономического развития особенно важен мезоуровень: школы, фирмы, муниципальные структуры, профессиональные сообщества и административные организации — именно там абстрактные правила превращаются в повторяющиеся практики.

Третьим механизмом выступает институциональная комплементарность. Формальные и неформальные правила могут усилить

друг друга, замещать или конфликтовать [13]. Если формальная реформа совпадает с распространяющейся нормой, ее издержки снижаются: меньше требуется контроля, ниже сопротивление, быстрее формируется доверие к новой процедуре. Если же формальное правило противоречит устойчивым практикам, возникает риск двойных правил: официальная норма декларируется, но фактическая координация идет через неформальные договоренности, персональные связи или обходные схемы. В российской литературе близкая проблема обсуждается через понятие трансплантации институтов и необходимость согласования правил с механизмами их исполнения [11; 23].

Таблица 1

Каналы влияния культуры на экономическое развитие

Канал	Культурный компонент	Культурный механизм	Источники
Обмен и контракты	Нормы честности, доверие	Доверие и нормы честности → ниже издержки заключения и исполнения контрактов	North [2]; Williamson [23]; Guiso et al. [12]
Коллективные действия и общественные блага	Гражданские нормы, налоговая мораль, легитимность санкций	Налоговая мораль и социальные санкции → выше соблюдение, ниже издержки контроля	Ostrom [16]; Bicchieri [9]; Torgler [21]
Политико-институциональная рамка	Доверие к институтам	Легитимность правил → добровольное соблюдение → ниже обход и издержки принуждения	Tabellini [20]; Alesina, Giuliano [5]; Helmke, Levitsky [13]
Социализация и человеческий капитал	Ценность образования, долгосрочная ориентация	Семья и школа формируют установки → устойчивость/изменение норм	Bisin, Verdier [10]; Spolaore, Wacziarg [19]

Источник: составлено автором.

Из этих механизмов вытекают четыре ключевых канала влияния культуры на экономическое развитие, систематизированные в

табл. 1. Первый — обмен и контракты: доверие и нормы честности снижают транзакционные издержки, расширяют возможность безличного обмена и уменьшают потребность в дорогостоящем контроле [12; 20]. Второй — коллективные действия и общественные блага: налоговая мораль, готовность соблюдать общие правила и доверие к санкциям влияют на финансирование публичных благ и качество государственного управления [16; 21]. Третий — политико-институциональная рамка: доверие к правилам и восприятие как обязательных для всех повышают добровольное соблюдение и снижают пространство для обходных практик [8]. Четвертый — социализация и человеческий капитал: ценность образования, долгосрочная ориентация и установки на достижение влияют на инвестиции в знания, профессиональные навыки и инновационное поведение [1; 19].

Исторические примеры: разные траектории культурной трансформации

Исторические примеры позволяют увидеть, что культурная трансформация не имеет единого сценария. Она может быть результатом внешнего давления, внутренней модернизации, постконфликтного восстановления, институционального заимствования или постепенного укрепления процедур. Важно не только то, какие нормы декларируются, но и то, каким способом они закрепляются.

Япония эпохи Мэйдзи демонстрирует пример управляемой культурной модернизации. Внешний вызов середины XIX в. создал для японских элит стимул к ускоренному заимствованию западных технологий и организационных форм. Однако экономический результат был связан не только с импортом институтов, но и с изменением установок: образование, дисциплина, служение государству и готовность к технологическому обучению стали частью модернизационного проекта [15]. Культурная трансформация здесь не уничтожала прежние нормы полностью, а трактовала их иначе: элементы дисциплины, иерархии и коллективной ответственности были включены в новый проект национального развития. Поэтому формальные реформы получили культурную опору и смогли быстрее трансформироваться в хозяйственные практики.

Китай после 1978 г. представляет иной тип трансформации. Реформы и открытость не означали мгновенного перехода к либераль-

ному рыночному порядку. Скорее, происходила постепенная перестройка норм хозяйственного поведения: предпринимательство, прибыль, локальная инициатива и экспериментирование становились допустимыми в рамках сохраняющегося политического контроля [18]. Экономический эффект состоял в расширении пространства рыночной координации без полного демонтажа прежней институциональной структуры. Культурная трансформация имела гибридный характер: в одних сферах закреплялись рыночные нормы, в других сохранялись вертикальные механизмы координации и политического контроля.

Германия после объединения показывает, что формальная институциональная интеграция может происходить быстрее, чем культурное сближение. Восточные земли получили правовую и организационную систему Западной Германии, но различия в установках, доверии, отношении к рынку и государству не исчезли автоматически. Этот пример важен как естественный эксперимент: единые формальные правила были перенесены на общество с иным опытом социализации. Экономический результат оказался двойственным: с одной стороны, были созданы условия для институциональной стабильности и модернизации инфраструктуры, с другой стороны, адаптация норм и ожиданий потребовала гораздо более длительного времени [6]. Германия демонстрирует, что культурная трансформация может быть следствием реформ, но ее темп определяется опытом повседневных взаимодействий и ощущением справедливости перехода.

Россия 1990-х гг. иллюстрирует проблему институционального вакуума и двойных правил. Быстрые формальные преобразования сопровождались разрушением прежних механизмов координации, но новые нормы рыночного поведения, доверия к контрактам и уважения к праву не могли возникнуть мгновенно [3]. В результате значительная часть хозяйственной жизни была организована через персональные связи, неформальные договоренности, силовые гарантии и обходные практики. С экономической точки зрения это повышало трансакционные издержки, снижало доверие к формальным процедурам и ограничивало горизонт инвестиций. Такой случай показывает, что формальная либерализация без достаточной институционализации новых норм способна породить не самоподдерживающийся рынок, а устойчивое сочетание рыночных стимулов и неформальных практик.

Чили 1970—1990-х гг. позволяет увидеть границы навязанной культурной трансформации. Рыночные реформы изменили структуру стимулов, расширили пространство частной инициативы и стали важной частью последующей экономической модели. Однако высокая роль принуждения и политического конфликта ограничила социальную легитимацию этих изменений [22]. Поэтому результат оказался противоречивым: рыночные нормы закрепились в ряде сфер, но их восприятие обществом оставалось связано с вопросами неравенства, авторитарного наследия и распределения выгод. Экономический рост не устранял автоматически проблему культурного и политического признания правил.

Уругвай 2000-х гг. демонстрирует более инклюзивный вариант трансформации. Здесь культурные изменения были связаны не с резким разрывом, а с постепенным укреплением социального договора, доверия к процедурам и ориентации на публичные блага [17]. Экономическое значение такой траектории состоит в том, что реформы опираются не только на административное исполнение, но и на сравнительно устойчивое ожидание процедурной справедливости. В отличие от случаев, где модернизация проводится через жесткое навязывание, уругвайский пример показывает роль согласовательных механизмов и социальной включенности.

Ботсвана после 1966 г. часто рассматривается как африканский пример успешного институционального укрепления. Ее отличие заключалось не только в наличии природных ресурсов, но и в сравнительно устойчивом сочетании формальных государственных институтов с практиками ответственности элит, их подотчетности населению и ограниченного произвола [4]. Экономический результат проявился в способности направлять ресурсную ренту на развитие государства и инфраструктуры, а не только на частное присвоение. Культурный аспект здесь связан с тем, что формальные правила получили поддержку в нормах политической ответственности и предсказуемого взаимодействия между государством и обществом.

Руанда после 1994 г. представляет сложный случай постконфликтной культурной политики. Государство стремилось сформировать новые нормы национального единства, дисциплины развития и недопустимости прежних линий разделения. С экономической точки зрения это сопровождалось восстановлением управляемости, ростом

административной способности и улучшением ряда социальных показателей. Однако устойчивость такой трансформации во многом опиралась на вертикальные механизмы закрепления: государственное управление, контроль публичного языка, централизованные программы примирения и дисциплины [7]. Руандийский пример показывает двойственный характер постконфликтной культурной политики. С одной стороны, она способна восстановить управляемость и задать новые правила публичного поведения. С другой — такая устойчивость во многом остается связанной с централизованным контролем и не всегда перерастает в горизонтальное доверие между участниками общественной жизни.

Эмпирические свидетельства культурной трансформации

В социокультурных исследованиях обычно используется несколько групп показателей. Первая группа — межличностное доверие, т. е. доля респондентов, считающих, что большинству людей можно доверять. Вторая — гражданская мораль и нормы соблюдения правил, включая отношение к уклонению от налогов и получению взятки. Третья — доверие к институтам правоприменения, прежде всего к судам, полиции и государственным организациям. Четвертая — ценностные измерения модернизации, связанные с работами Р. Инглхарта и К. Вельцеля: оси «традиционные — секулярно-рациональные ценности» и «выживание — самовыражение», а также постматериалистические ориентации [1; 5; 14; 24].

Для сохранения сопоставимости в табл. 2 приведены не результаты типологической группировки, а более простые показатели, построенные на стандартных вопросах Всемирного обзора ценностей. Межличностное доверие показано как доля ответов «большинству людей можно доверять». Нормы соблюдения правил и институциональное доверие представлены в нормированном виде от 0 до 1: более высокое значение означает более низкую допустимость нарушения правил и более высокое доверие к институтам правоприменения соответственно.

Полученные различия не следует понимать как ранжирование стран по «качеству культуры». Они показывают разные сочетания норм и доверия, которые важны для объяснения экономических результатов. Япония, Германия и Китай демонстрируют высокую нор-

мативную поддержку соблюдения правил, однако институциональные механизмы ее закрепления различаются: от долгой социализации и организационной дисциплины до вертикальной координации и управляемой адаптации рыночных стимулов.

Таблица 2

Социокультурные показатели по примерам культурной трансформации

Страна	Волна WVS	Межличностное доверие, %	Нормы соблюдения правил, 0—1	Институциональное доверие, 0—1
Япония	7 (2017—2022)	36	0,96	0,67
Китай	7 (2017—2022)	64	0,94	0,71
Германия	7 (2017—2022)	46	0,95	0,67
Россия	7 (2017—2022)	24	0,77	0,48
Чили	7 (2017—2022)	13	0,82	0,42
Уругвай	7 (2017—2022)	15	0,90	0,61
Руанда	6 (2010—2014)	17	0,88	0,57

Источник: расчеты автора по данным Всемирного обзора ценностей [20].

Россия и Чили, напротив, показывают более проблемную конфигурацию: низкое или умеренное межличностное доверие сочетается с ограниченным доверием к процедурам. В таких условиях формальные реформы могут менять стимулы быстрее, чем меняются ожидания и устойчивые практики. Поэтому экономический эффект реформ оказывается зависимым не только от дизайна правил, но и от того, возникает ли у участников уверенность в их предсказуемом применении.

Уругвай и Руанда иллюстрируют два разных варианта институционального закрепления. В Уругвае реформы оказались устойчивее потому, что они не разрушали сложившиеся механизмы согласования интересов, а опирались на них: на традицию умеренной политики, предсказуемости правил и сравнительно высокого доверия к публичным институтам. В Руанде ситуация иная: здесь новые нормы закреплялись прежде всего через государственную мобилизацию, административную дисциплину и жестко управляемую политику национального единства. Поэтому внешне похожий результат (более высокая организованность и предсказуемость поведения) может иметь разные основания. В одном случае он ближе к внутреннему принятию правил и доверию к процедурам, в другом — к централизованному контролю и устойчивости вертикальной координации.

Экономический смысл культурной трансформации

Сопоставление исторических примеров и данных Всемирного обзора ценностей позволяет уточнить, почему культурная трансформация имеет не только социологическое, но и экономическое значение. Речь идет не о том, что одни общества обладают «правильной» культурой, а другие нет. Существеннее другое: нормы, установки и ценности задают тот повседневный режим, в котором формальные правила либо начинают работать, либо остаются внешней конструкцией.

Прежде всего культурная трансформация меняет стоимость поддержания порядка. Если соблюдение правила воспринимается как нормальное и ожидаемое поведение, государству и организациям не нужно каждый раз компенсировать дефицит доверия дополнительным контролем. Напротив, там, где участники заранее предполагают возможность обхода, любое правило становится дорогим: его приходится сопровождать проверками, санкциями, дублирующими процедурами и персональными гарантиями. В этом смысле культура влияет на экономику через вполне практический механизм — цену исполнения правил.

Не менее важен временной горизонт экономического поведения. Там, где участники доверяют хотя бы базовой предсказуемости процедур, им проще принимать решения с отложенным результатом: инвестировать, накапливать репутацию, получать образование, строить долгосрочные договоренности. Если же доминирует ожидание

произвола, выборочного применения правил или массового нарушения обязательств, рациональным становится более короткий горизонт действия. В такой среде предпочтение получают не инвестиции в развитие, а защита через личные связи, быстрый вывод выгоды или уход в неформальные практики.

Культурная трансформация также связана со способностью общества производить и поддерживать общественные блага. Налоги, городская инфраструктура, система образования, здравоохранение, экологические ограничения, нормы безопасности на дорогах предполагают не только наличие формальных предписаний, но и определенный уровень взаимных ожиданий. Индивид соглашается нести издержки соблюдения правила тогда, когда у него есть основания полагать, что аналогичное ограничение принимается и другими участниками. При отсутствии такого ожидания даже институционально обоснованное правило начинает восприниматься как бремя. В этом смысле доверие и нормы взаимности приобретают экономическое содержание: они снижают потребность в постоянном внешнем контроле и расширяют пространство коллективных действий.

Сходная логика проявляется и в оценке реформ. Формальное изменение закона, административной процедуры или организационного регламента может произойти сравнительно быстро, но само по себе оно еще не означает изменения института в содержательном смысле. Правило становится элементом институционального порядка лишь тогда, когда включается в систему ожиданий участников: они предполагают, что оно будет применяться, что другие участники также будут его учитывать, а отклонение не останется социально или организационно нейтральным. Если же новая норма воспринимается как временная, избирательная или заранее допускающая обход, она не изменяет хозяйственную координацию, а лишь увеличивает разрыв между формальным устройством и фактическими практиками.

При этом культурная трансформация не должна пониматься как универсальное средство экономической политики или как возможность произвольного конструирования общества. У нее есть ограничения: ценности меняются медленно, нормы невозможно устойчиво изменить одной информационной кампанией, административное навязывание способно повысить дисциплину, но не всегда создает доверие, культурные различия нельзя трактовать как

неизменные и инерционные. Поэтому корректный подход должен избегать двух крайностей: правового формализма, предполагающего, что достаточно изменить закон, и культурного фатализма, утверждающего, что развитие полностью предопределено наследием.

Заключение

Культурная трансформация представляет собой самостоятельный объект институционально-экономического анализа, поскольку описывает не просто наличие культурных различий, а процесс изменения норм, установок и ценностей, влияющий на хозяйственную координацию. Ее экономическое значение проявляется в снижении или повышении транзакционных издержек, устойчивости контрактов, способности к коллективным действиям, легитимации реформ и формировании человеческого капитала.

Исторические примеры показывают, что успешная культурная трансформация редко сводится к прямому заимствованию институтов. В Японии модернизация стала результативной благодаря соединению формальных реформ с изменением установок на образование, дисциплину и служение развитию. В Китае новые нормы рыночного поведения закреплялись постепенно и гибридно. В Германии формальное объединение не отменило длительный горизонт культурного сближения. В России 1990-х гг. быстрые реформы при слабой институционализации новых норм способствовали воспроизводству двойных правил. В Чили экономическая модернизация сочеталась с проблемой легитимации. В Уругвае устойчивость реформ была связана с социальным договором и доверием к процедурам. В Ботсване институциональное укрепление опиралось на нормы ответственности элит и управляемого использования ресурсов. В Руанде процедурная устойчивость возникала преимущественно через вертикальные механизмы культурной политики.

Данные Всемирного обзора ценностей позволяют дополнить исторический анализ сопоставимой социокультурной иллюстрацией. Сравнение показателей нормативного неприятия нарушений, институционального доверия и межличностного доверия показывает, что ключевое значение имеет не один показатель, а согласованность компонентов культуры. Экономически наиболее устойчивым оказывается такой порядок, в котором соблюдение правил поддерживается

одновременно внутренней нормой, доверием к процедурам и горизонтальной кооперацией. Там, где эти элементы расходятся, возникают риски двойных правил, имитационного соблюдения или чрезмерной зависимости от вертикального контроля.

Следовательно, культурная трансформация — это не внешнее дополнение к экономической политике, а один из механизмов превращения формальных реформ в эффективные институты. Ее учет позволяет точнее понимать, почему одни модернизационные проекты становятся устойчивыми, а другие остаются юридическими конструкциями без достаточного изменения хозяйственного поведения.

Литература

1. *Натхов Т.В.* Образование, социальный капитал и экономическое развитие (обзор основных исследований) // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 112—122. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-8-112-122.
2. *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997. 190 с.
3. *Полтерович В.М.* Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России. 2001. № 3. С. 24—50.
4. *Acemoglu D.* An African Success Story: Botswana // In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth / D. Rodrik (ed.). Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 80—119. DOI: 10.1515/9781400845897-006.
5. *Alesina A., Giuliano P.* Culture and Institutions // Journal of Economic Literature. 2015. Vol. 53. No. 4. P. 898—944. DOI: 10.1257/jel.53.4.898.
6. *Alesina A., Fuchs-Schündeln N.* Good Bye Lenin (or Not?): The Effect of Communism on People's Preferences // American Economic Review. 2007. Vol. 97. No. 4. P. 1507—1528. DOI: 10.1257/aer.97.4.1507.
7. *Ansoms A.* Re-Engineering Rural Society: The Visions and Ambitions of the Rwandan Elite // African Affairs. 2009. Vol. 108. No. 431. P. 289—309. DOI: 10.1093/afraf/adp001.
8. *Besley T., Persson T.* Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters. Princeton: Princeton University Press, 2011. 368 p.

9. *Bicchieri C.* Norms in the Wild: How to Diagnose, Measure, and Change Social Norms. N. Y.: Oxford University Press, 2016. 248 p.
10. *Bisin A., Verdier T.* The Economics of Cultural Transmission and the Dynamics of Preferences // *Journal of Economic Theory*. 2001. Vol. 97. No. 2. P. 298—319. DOI: 10.1006/jeth.2000.2678.
11. *Greif A.* Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 503 p.
12. *Guiso L., Sapienza P., Zingales L.* Does Culture Affect Economic Outcomes? // *Journal of Economic Perspectives*. 2006. Vol. 20. No. 2. P. 23—48. DOI: 10.1257/jep.20.2.23.
13. *Helmke G., Levitsky S.* Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda // *Perspectives on Politics*. 2004. Vol. 2. No. 4. P. 725—740. DOI: 10.1017/S1537592704040472.
14. *Inglehart R., Welzel C.* Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 344 p. DOI: 10.1017/CBO9780511790881.
15. *Jansen M.B.* The Making of Modern Japan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. 896 p.
16. *Ostrom E.* Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 280 p.
17. *Pribble J.* Welfare and Party Politics in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 248 p.
18. *Qian Y.* How Reform Worked in China // *In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth* / D. Rodrik (ed.). Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 297—333.
19. *Spolaore E., Wacziarg R.* How Deep Are the Roots of Economic Development? // *Journal of Economic Literature*. 2013. Vol. 51. No. 2. P. 325—369. DOI: 10.1257/jel.51.2.325.
20. *Tabellini G.* Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe // *Journal of the European Economic Association*. 2010. Vol. 8. No. 4. P. 677—716. DOI: 10.1111/j.1542-4774.2010.tb00537.x.
21. *Torgler B.* Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. 320 p.
22. *Valdés J.G.* Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 381 p.

23. *Williamson O.E.* The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // *Journal of Economic Literature*. 2000. Vol. 38. No. 3. P. 595—613. DOI: 10.1257/jel.38.3.595.

24. World Values Survey Association. EVS/WVS Trend File 1981—2022: Cross-National Data Set. Version 3.0.0. Madrid; Vienna: JD Systems Institute, WVSA Secretariat, 2022. DOI: 10.14281/18241.27.

References

1. *Nathov T.V.* Obrazovanie, social'nyj kapital i ekonomicheskoe razvitiye (obzor osnovnyh issledovanij) // *Voprosy ekonomiki*. 2010. № 8. S. 112—122. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-8-112-122.

2. *Nort D.* Instituty, institucional'nye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. M.: Nachala, 1997. 190 s.

3. *Polterovich V.M.* Transplantaciya ekonomicheskikh institutov // *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii*. 2001. № 3. S. 24—50.

Д.А. МИХАЛЕВ

Институциональные основы обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета*

Аннотация. В статье исследуются институциональные основы экономической безопасности и технологического суверенитета. Показано, что в современных условиях определяющее значение приобретает качество институциональной среды, обеспечивающее эффективное использование накопленного технологического потенциала государства. Проведен обзор эволюции институциональной теории — от классических работ старого институционализма до современных концепций национальных инновационных систем и эволюционной экономики. Исследована роль формальных и неформальных институтов, взаимодействия государства, научных организаций

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Михалев Д.А. Институциональные основы обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 192—208. DOI: